

QO'RQUV FENOMENINING FALSAFIY, PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK TAHLILI

Xursanoy Mamadjon qizi
O'zbekiston Milliy universiteti
Ijtimoiy fanlar fakulteti magistranti.

“Qo'rquv-ruhning zaifligidan paydo bo'ladi.”

B.SPINOZA

Annotatsiya. Maqolada qo'rquvning faylasuflar tomonida katta qiziqish bilan tahlil qilinganligini ham yoritishga harakat qilingan. Zamonaviy psixologiya nuqtai nazaridan, qo'rquv har doim ham salbiy hissiy holat emas, garchi ko'pchilik tajribali holatni salbiy rang bilan ta'minlangan bo'lsada, uning ijobiy taraflari ham ko'rib chiqilgan. Pedagogik jihatdan maktabgacha va maktab yoshidagi bolalardagi qo'rquvning turlari va bu tushuncha ularning keyingi hayot yo'lini belgilovchi asosiy omil sifatida ahamiyatlikligi haqida to'xtalib o'tilgan. Shaxs axloqiy jihati va tarbiyasining asosiy omili sifatida ko'rib chiqilganda qo'rquvning nechog'lik muhim kasb etishi haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: qo'rquv, qo'rqish, sezgi, xavotir, tashvish, daxshat, quvonch, hayrat, g'azab, adrenalin, axloqiy normalar, gunoh, burch, simpati, antisipatik.

XXI asr kelishi bilan shiddatli sur'atlar va dahshatli stress, ham psixologik, ham hissiy tushkunliklar, asosli va asossiz qo'rquvlarni ham o'zi bilan birga olib kirdi. Ayniqsa, megapolislarda yashovchi odamlar uchun bu judda katta va shiddatli jarayonga aylandi. Statistika ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, har 100 kishidan 10 tasi qo'rquv va xavotir hujumidan aziyat chekmoqda. Insonlardagi qo'rquv asosli yoki asossiz bo'lishidan qat'iyl nazar insonlarning hayot tarziga, ijtimoiy, axloqiy munosabatlariga o'z ta'sirini o'tkazmay qolmayabdi¹³⁶.

Yirik shaharlar aholisi o'rtasida qo'rquv va xavotir kuchayib borayotgani munosabati bilan ekzistensializmning asoschisi bo'lgan 19-asr daniyalik faylasufi Soren Kyerkegorning “Qo'rquv va titroq” deb nomlangan asarlarini tahlil qilishni o'rinli deb bilamiz.

S.Kyerkegor o'z asarlarida qo'rquvning falsafiy muammolarini qayd etadi. Dekart, Leybnits, Kant va, albatta Gegel bilan polemikani rivojlantiradi. Ko'pincha S. Kyerkegor qadimgi faylasuflarning merosiga ishora qiladi: Suqrot, Platon, Aristotelning asarlariga ularning fikrlarini tahlil qilishga va o'rganishga harakat qiladi. S.Kyerkegorning ijodiy faoliyati Gegel falsafiy merosini faol yoyish va shu bilan birga tanqidiy idrok etish davrida yuzaga keldi. Daniyalik mutafakkir bundan mustasno emas edi: uning o'z ta'limotida asosan Shleyermaxer, Sen-Simon, lekin asosan Gegel ta'limotlarida nasroniylikni yangilashning turli xil variantlari bilan bog'liq bahs-munozaralar natijasida yuzaga keladi.

Ilohiy prinsipning transsendentligi va tushunarsizligi tamoyillarini himoya qilgan S.Kyerkegor aynan shu yillarda nasroniy ta'limotining asl manbalariga murojaat qilish zarurligi haqidagi fikrga keladi¹³⁷.

S.Kyerkegor (1844) o'zining “Qo'rquv tushunchasi” falsafiy risolasida Gegel falsafiy tizimini inkor etadi. Risola shaklida taqdim etilgan “Qo'rquv tushunchasi” insonning gunoh qilish ehtimolining psixologik shartlarini o'rganishga bag'ishlangan. Kyerkegor o'z izlanishlari natijasida muammoni shakllantiradi ya'ni, “Qaysi fan gunohni o'rganishga qodir?”, degan savolni o'rtaga tashlaydi¹³⁸.

¹³⁶ Gagarin A. S. Eksantrik o'zlik akatistlari (sog'lik marjinalizm falsafasida kasallikdir) // O'rta va oliy maktablar uchun valeologik kurs nazariyasi va metodikasi: Ma'ruza tezislari. ilmiy-amaliy konf. Tyumen, 1996. S. 10–21.

¹³⁷ Kierkegaard S. Qo'rquv va titroq. M.: Respublika, 1993. 383 b. (keyingi betlarda keltirilgan iqtibozlar o'sha asardan deya keladi.)

¹³⁸ O'sha asardan. 126 bet.

Shuning uchun Kierkegor "ikkinchi falsafa" deb ataladigan narsaga murojaat qiladi, uning mohiyati "transsendensiya yoki takrorlash" dir degan hulosaga keladi. Aslida, Kierkegorning fikricha, "gunoh o'z mohiyatiga ko'ra hech qanday fanga tegishli emas"¹³⁹. Dogmatika inson buni qanday boshdan kechirayotganini tekshirmasdan, faqat gunoh tushunchasini ilgari suradi. "Tajriba" faqat etika bilan belgilanadi, bu esa insonga ma'lum majburiyatlarni yuklaydi. Dogmatika gunoh g'oyasini ochib beradi, psixologiya esa uning haqiqiy timsolini o'rganadi. Falsafa gunohning qanday paydo bo'lganligi bilan qiziqmaydi, faqat gunohning dunyoga gunoh sifatida kirganligini ko'rsatib beradi. Kierkegor "Qo'rquv tushunchasi" ning birinchi bo'limini qo'rquvni asl (yoki irsiy) gunohning zaruriy sharti sifatida tushunishga bag'ishlaydi va (shu bilan birga) bunday gunohni retrospektiv ravishda tushuntirib beradigan narsa - uning kelib chiqish yo'nalishi bo'yicha tushuntiriladi. Kierkegorning fikricha, har bir shaxs insoniyatning bir qismidir. U zot har bir shaxs bilan chambarchas bog'langanidek, u unga eng yaqin rishtalar bilan bog'langan: "O'z-o'zidan mukammallik - bu butunlikda mukammal ishtirok etishdir. Har qanday individning tarixiga zot befarq bo'lmaganidek, hech bir shaxs o'z tarixiga befarq bo'la olmaydi"¹⁴⁰. S.Kierkegor Odam Atoning gunohini misol qilib keltiradi. Kierkegorning fikricha, birinchi gunohdan oldin aybsizlik mavjud. Daniyalik faylasufning fikricha, asl gunoh bilan izohlab bo'lmaydi. U aybsizlik bilan birga keladigan qo'rquv haqida gapirishni davom ettiradi. Qo'rquv - bu "simpatik antipatiya va antipatik hamdardlik", bu tuyg'u odamda butunlay noma'lum imkoniyatlarga ega bo'lgan biron bir kuchning mavjudligi haqida taxmin paydo bo'lganda, odamni butunlay qamrab oladi. Shundan kelib chiqib, bunday "qo'rquv bola uchun juda muhim, u uni umuman yo'qotishni xohlamaydi; bolani qo'rqitsa ham, uni shirin qo'rqitishi bilan darrov aralashtirib yuboradi. Bolalik ruhning orzusi sifatida saqlanib qolgan barcha xalqlarda bu qo'rquv mavjud"¹⁴¹.

Inson faqat o'zi qanday bo'lsa, erkin qolishi mumkin: ruh (va bu uning haqiqiy "men") haqiqatga ishonadigan ruh va tananing sintezi: "Inson ruh va tananing sintezidir. Biroq, agar bu ikki tamoyil uchinchi narsada birlashtirilmasa, bunday sintezni tasavvur qilib bo'lmaydi. Bu uchinchi ruhdir"¹⁴². Qo'rquv ham begunohlik va jaholatdir. Binobarin, qo'rquv asl gunohning dastlabki sharti va uning kelib chiqishini tushuntirish vositasi bo'lib, aksincha: "Qo'rquv zaruratning ta'rifi emas, lekin u erkinlikning ta'rifi ham emas, qo'rquv - bu kishanlangan erkinlik bo'lganda, o'z-o'zidan erkin emas, balki kishanlangan va zaruratda emas, balki o'zida. Agar gunoh dunyoga zarurat bilan kelgan bo'lsa (bu qarama-qarshilik), unda qo'rquv yo'q. Agar gunoh mavhum iroda erkinligi harakati orqali dunyoga kirsas ... yana qo'rquv yo'q. Gunohning dunyoga kelishini mantiqiy tushuntirishga urinish ahmoqlikdir"¹⁴³.

Obyektiv va subyektiv nuqtai nazardan, Kierkegorning fikriga ko'ra, qo'rquv har bir kishi erkin gunoh qiladigan va shu bilan bir vaqtning o'zida o'zini va irqini ifodalovchi sifat sakrashining oqibati va sababi sifatida inson naslida miqdoriy jihatdan ortadi.

Bundan tashqari, Kierkegor asl gunohning rivojlanishida ko'rib chiqilgan qo'rquv muammosi haqida fikr yuritadi. U shunday ta'kidlaydi: "Qo'rquv bu erkinlikning bosh aylanishidir va erkinlik o'zini chekkada ushlab turish uchun chekli narsani tushunib, o'z imkoniyatlariga qaraydi. Bu bosh aylanishida erkinlik qulab tushadi"¹⁴⁴. Qachonki, beqaror erkinlik o'zining bosh aylanishi bilan "men" ga sifat jihatidan sakrash imkoniyatini beradi ("hech qanday fan tushuntirmagan va tushuntirib berolmaydigan sakrash"), "men" gunohkor sifatida qo'yiladi, ya'ni, asossiz haqiqat sifatida: "Qo'rquv - bu eng xudbin tuyg'u va erkinlikning hech qanday aniq namoyon bo'lishi har qanday konkretlik ehtimoli kabi xudbin emas"¹⁴⁵. Kierkegaard uchun qo'rquv inson va uning

¹³⁹ O'sha asardan, 123 bet.

¹⁴⁰ O'sha asardan. 133 bet.

¹⁴¹ O'sha asardan. 144 bet.

¹⁴² O'sha asardan. 145 bet.

¹⁴³ O'sha asardan. 150 bet.

¹⁴⁴ O'sha asardan. 160 bet.

¹⁴⁵ O'sha asardan 161- bet.

erkinligi tushunchasi bilan bog'liq, erkinlik dastlab qo'rquv va aybdorlik tuyg'usi bilan bog'liq bo'lib, bu ruhning normal hayotidan dalolat beradi va erkin odam o'z zimmasiga olishi kerak. Umuman olganda, 19-asr Daniya faylasufi Soren Kierkegorning "Qo'rquv tushunchasi" risolasi hanuzgacha dolzarbdir, chunki unda mutafakkir qo'rquvning mazmunini, uning tarkibiy qismlarini ochib beradi, qo'rquvni gunohning zaruriy sharti sifatida tushunadi, ehtiyoj qo'rquvi. S.Kyerkegor insonning erkin tanlash huquqiga ega ekanligiga ishora qiladi: gunoh qilish yoki qilmaslik. Bizga ma'lumki, psixologiya fanining bahsi-umuman ruhiyatning, xusussan, inson ruhiyatining namoyon bo'lishi, rivojlanishini o'rganuvchi fanlarning asosiylaridan biri hisoblanadi. Psixologiya ongli subyekt – insonning ichki dunyosini o'rganadi. Psixologiya fanining mavzu bahsini, ruhiyatni to'laroq tasavvur qilish uchun ruhiy jarayonlarning kechish mohiyatini, ichki kechinmalarning (sezgilar, fikrlar, hissiyotlar) namoyon bo'lish qonuniyatlarini tushunish lozim. Biz so'z yuritmoqchi bo'layotgan mavzu – bu bolalardagi qo'rquv va xavotirlanish emotsional holatlari haqida.

Ma'lumki, qo'rquv barcha hissiyotlarichida eng xavflilaridan biri hisoblanadi. Unga bag'ishlangan bugungi kundagi qator tadqiqotlar ushbu ahamiyatli hissiyotni tushunish uchun juda yaxshi zamin yaratmoqda. Bu masala bo'yicha maxsus adabiyotlar unchalik ko'p ema. Shunday bo'lsada, maktabgacha va kichik maktab yoshi davridagi bolalardagi qo'rquv va xavotirlanish muammosi bugungi kunda ancha darajada dolzarb bo'lib kelmoqda. Bolaning 3 yoshidan-7 yoshgacha bo'lgan maktabgacha (ya'ni bog'cha) yoshi bolalik davrining katta bir qismini tashkil qiladi. Asosan manashu davrdan boshlab bolaning mustaqil faoliyatlari rivojlanadi, shakllanadi hamda shaxs ziy individual xususiyatlari (insoniy fazilatlar) tarkib topa boshlaydi. Mashhur rus pedagogi P.F.Lesgaftning fikricha, insonning bog'cha yoshidagi davrishunday bir davrki, ana shu davr mobaynida kelgusida qanday xarakter va hislatlari paydo bo'lishi belgilanadi va ahloqiy sifatlarining asoslari yuzaga keladi. Bola faoliyati, atrof olamni va o'zini bilishi, kattalar va tengdoshlari bilan bo'lgan munosabat jarayonida hilma-xil emotsiyalar hamda hissiyotlarni o'zidan o'tkazadi¹⁴⁶. Albatta bu jarayonlarni tan olish kerakki, har bir inson ma'lum etapda, ya'ni ma'lum yoshda boshidan o'tkazishi kerak bo'lgan jarayondir. Bunday asosiy nuqta esa, uni qanday o'tkazishi va unga munosabati juda katta ahamiyatga egadir. Emotsiya va hissiyotlarning ontogenezdagi rivoji muayyan o'z qonunlariga ega. Dastlab, ontogenezda oddiy kechinmalarni ifodalovchi emotsiyalar paydo bo'ladi. Bu kechinmalar tabiiy ehtiyojlarning qondirilishiga bog'liq ravishda vujudga keladi (qondirilsa-ijobiy, qondirilmasa-salbiy emotsiyalar vujudga keladi). Bunday emotsiyalar hayvonlarda ham mavjud. Biroq bolalardagi eng oddiy emotsiyalarni hayvonlardagi eng oddiy emotsiyalardan farqlash kerak. Chunki emotsiyalarning namoyon bo'lish shakli insonda ijtimoiy harakterga ega. Ikki yoshdan boshlab bola uchun bolalarning shodlik, xursandchilik, umuman ijobiy emotsiyalarni ifodalovchi reaksiyalarni informativ (ko'p axborot beradigan) bo'lib hisoblanadi. Shubhasiz, ijobiy emotsiyalar maktabgacha yoshdagi bollarning psixik va jismoniy taraqqiyotiga ijobiy tasir ko'rsatadi. Emotsiyalarning rivojlanishi ularning differentsiyasi, kechinmalarning boyib borishi singari ro'y beradi. Maktabgacha yoshdagi bolada salbiy kechinmalar – qo'rquv, xavotirlanish, jahl, jirkanish; ijobiy kechinmalar – shodlik, bola mehrining atrof dagilarga tovlanib ketishi, ota – onasiga qalban, yaqinlashishi kabi ko'rinishlarida namoyon b'ladi. Bolalar hissiyotlarini rivojlanishi muayyan obyektga yo'naltirilgan emotsiyalarning umumlashgan sifatida ro'y beradi. Shundan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, qo'rquv emotsional xolatlarini tadqiq qilishning nazariy asoslari qanchalik dolzarb bo'lsa, uning amaliy va tajriba-sinov asoslari shunchalik dolzarbdir.

¹⁴⁶ M.G.Davletshin va boshqalar. "Yosh davrlari va pedagogic psixologiya", T.,2004y.